

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Kaxxorova Gulrux ShavkatovnaFilologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti.

E-pochta: gulrukh@mail.ru

Kakhkhorova Gulrux ShavkatovnaDoctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences,
Bukhara State University.

E-pochta: gulrukh@mail.ru

Каххорова Гульрух Шавкатовна

Доктор Филологических наук (PhD)

Докторант Бухарского Государственного Университета

E-pochta: gulrukh@mail.ru

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157574>
ANNOTATSIYA

Hozirgi o'zbek tilida yordamchi so'z turkumlari sirasiga ko'makchi, bog'lovchi va yuklamalar kiradi. Ushbu uchta yordamchi so'z turkumlari grammatik vazifasining o'xshashligi ko'ra yordamchi so'zlar tasnifi bilan o'zaro birlashtirilgan. Ushbu maqolada ko'makchi, bog'lovchi va yuklama turkumidagi so'zlar grammatik shaklga, grammatik ma'no va vazifaga ega ekanligi, lekin atash ma'nosiga, yasaliş xususiyatiga ega emasligi, urg'u olmasligiga ko'ra mustaqil so'zlardan ajratilishi kabi xususiyatlari tadqiq qilinadi. Maqolada o'zbek va ingliz tillarida yozilgan bir nechta badiiy asarlardan keltirilgan misollar orqali yordamchi so'z turkumlarining asosiy vazifalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Gap bo'laklari, ko'makchi, bog'lovchi, yuklama, vazifadosh yuklamalar, so'z birikmalari, teng bog'lovchilar, ayiruv bog'lovchisi, ergashtiruvchi bog'lovchilar, tarjima.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛОВ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**АННОТАЦИЯ**

В современном узбекском языке к вспомогательным группам слов относятся вспомогательные, соединительные и предлоги. Эти три категории вспомогательных слов объединены с классификацией вспомогательных слов по сходству их грамматической функции. В данной статье слова категории вспомогательных, связующих и сказуемых отличаются от самостоятельных слов тем, что они имеют грамматическую форму, грамматическое значение и функцию, но не имеют значения аташа, характера образования и не получают акцента, такие свойства исследуются. В статье анализируются основные функции вспомогательных групп слов на примерах из нескольких художественных произведений, написанных на узбекском и английском языках.

Ключевые слова. Словосочетание, вспомогательные союзы, предлоги, частицы, союзы, сослогательные союзы, разделительные союзы, соединяющие союзы, перевод.

**MAIN FUNCTIONS OF AUXILIARY WORDS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES
ANNOTATION**

In the current Uzbek language, auxiliary word groups include preposition, conjunctions and particles. These three categories of auxiliary words are combined with the classification of auxiliary words according to the similarity of their grammatical function. In this article, it was determined that the words in the category of preposition, conjunctions and particles have a grammatical form, grammatical meaning and function. However, their features such as the fact that they do not have the meaning of naming, the features of formation, and the fact that they are separated from independent words due to the fact that they do not receive stress, are studied. In the article, the main functions of auxiliary word groups are analyzed through examples from several fiction literature in Uzbek and English languages.

Key words: Parts of speech, preposition, conjunction, particles, functional particles, Coordinating Conjunctions, Sorrelative Conjunctions, Subordinating Conjunctions, literary translation.

KIRISH

Dunyo xalqlaridan ko‘pchiligining til tizimi tarkibida mustaqil so‘zlarga qo‘shimcha ma’no yuklab, ularni o‘zaro bog‘lashga xizmat qiluvchi yordamchi leksikasi shakllangan. Lug‘aviy ma’no anglatmasi-da, grammatik ma’no, shakl va vazifaga ega bunday leksik birliklar so‘z, gaplarga emotsiya, ekspressivlik, intensivlik baxsh etishi, ularni sintaktik bog‘lashi jihatidan e’tiborni tortadi. Yuklamalar shunday lisoniy birliklardan biri bo‘lib, yordamchi so‘z turkumlari qatorida o‘z o‘rniga ega. Ba’zan u vazifasi jihatidan o‘ziga yaqin bo‘lgan ko‘makchi va bog‘lovchi so‘zlar bilan vazifadoshlik hosil qilishi kuzatiladi. Bunga ularning so‘zni so‘zga yoki gapni gapga bog‘lashga, ularga qo‘shimcha ma’no yuklashga xizmat qilishi asos yaratadi.

ASOSIY QISM

Vazifadosh yuklamalar hamda ayrim mustaqil so‘zlarning diskursiv so‘zlar sifatida yordamchilik xususiyatlari xususida A.B. Pardaevning dissertatsiyasida ham fikr-mulohazalar bildirib o‘tilgan. (2.1-jadval.)

Ularning vazifasi quyidagicha belgilangan:

Ko‘makchi	Bog‘lovchi	Yuklama
Ot, olmosh, harakat nomi sifatdoshni boshqa mustaqil so‘zga faqat boshqaruv yo‘li bilan tobe bog‘laydi.	Mustaqil so‘zlarni va sodda hamda qo‘shma gap qismlarini teng ham, tobe ham bog‘laydi.	So‘zlarga qo‘shimcha ma’no yuklash barobarida so‘z va gaplarni faqat teng bog‘lab keladi.

Hozirgi o‘zbek tilida ko‘makchi, bog‘lovchi va yuklama deb nomlanadigan uchta yordamchi so‘z turkumi mavjud. Ularning har uchasi grammatik vazifasining yaqinligiga qarab bir uya – yordamchi so‘zlar tasnifi bilan birlashtirilgan.

Ko‘makchi, bog‘lovchi va yuklama turkumidagi so‘zlar grammatik shaklga, grammatik ma’no va vazifaga ega, lekin atash ma’nosiga, yasalish xususiyatiga ega emasligi, urg‘u olmasligiga ko‘ra mustaqil so‘zlardan ajratiladi va har uchasi yordamchi so‘zlar sifatida qaraladi.

Demak, ko‘makchi deganda, ot, olmosh, harakat nomi sifatdoshnigina boshqa mustaqil so‘zga boshqaruv yo‘li bilan, tobe bog‘lashga yordam beruvchi so‘zlar tushuniladi. Ular qatnashgan birikma ko‘makchili boshqaruvli birikma hisoblanadi. Shuning uchun ko‘makchilar kelishik qo‘shimchalari bilan o‘rin almashina oladi, chunki bularning har ikkalasi ham tobe so‘zni hokim so‘zning talabiga qarab bog‘lashga, ular o‘rtasida aloqa-munosabat o‘rnatishga ko‘mak beradi. Mana shu jihatdan ko‘makchi va kelishik qo‘shimchalari o‘zaro grammatik sinonimlik hosil qiladi. Ko‘makchilar bosh, qaratqich, jo‘nalish va chiqish kelishigidagi so‘zlar bilangina birga qo‘llanib keladi. Tushum (-ni) va o‘rin-payt (-da) kelishiklaridan so‘ng kelolmaydi. Bosh kelishikdagi so‘zlar *bilan, uchun, sayin, sari, uzra, bo‘ylab, orqali, kabi*; qaratqich kelishigidagi so‘zlar *bilan, uchun, ustida, ichida, ostida,*

qoshida, yonida; jo‘nalish kelishigidagi so‘zlar *ko‘ra, qarab, yarasha, tomon*; chiqish kelishigidagi so‘zlar *buyon, beri, keyin, so‘ng, oldin, tortib* ko‘makchilaridan oldin kela oladi.

Ko‘makchini yuklama bilan bir turkumga birlashtirgan jihat to‘rttadir:

birinchisi – har ikkalasining so‘zni so‘zga bog‘lashga yordam berishi. Faqatgina ko‘makchi so‘zni so‘zga tobe, yuklama esa teng bog‘laydi;

ikkinchisi – ikkovining ham ma‘no bag‘ishlash xususiyatiga egaligi;

uchinchisi – gapning mazmuniy va shakliy tuzilishida o‘zi sintaktik bog‘lanib kelgan so‘zga birikib, alohida implitsit presuppozitsiyaga ishora qilishi;

to‘rtinchisi – ular o‘zi ishtirok etgan gapda alohida gapbo‘lagi bo‘lolmasligi tufayli ajralib turadi va o‘ziga xos mantiqiy ma‘no bildirib, gapning mazmuniy tuzilishini murakkablashtiradi. Masalan, *kabi, singari, yanglig‘, chog‘li* ko‘makchilari o‘xshashlikni; *tomon, sari, qarab, qarata* ko‘makchilari yo‘nalishni; *keyin, so‘ng, oldin, beri, nari, buyon, sayin, burun, ilgari, osha, bo‘yi* ko‘makchilari paytni; *bilan, orqali* ko‘makchilari vosita ma‘nosini; *sababli, tufayli, uchun* ko‘makchilari sabab va maqsadni; *uzra, bo‘ylab* ko‘makchilari sathni; *boshlab, tortib* ko‘makchisi boshlang‘ich nuqtani, *boshqa, bo‘lak, o‘zga, tashqari, qadar* ayiruv-chegaralovni, *ko‘ra, qaraganda, binoan, asosan, bo‘yicha, muvofiqasos-manbani, haqida, to‘g‘risida* mavzuni, *holda, yo‘sinda* holatni, *yarasha, loyiq* vazni, *qarshi, qaramay, qaramasdan* qarshilikni bildiruvchi ko‘makchilar sanaladi. Hatto ayrim ko‘makchilar ko‘p ma‘noli hisoblanadi. Masalan, birgina “bilan” ko‘makchisi: a) vosita ma‘nosini (mikrofon bilan gapirmoq); b) payt ma‘nosini (yozi bilan kitob o‘qib chiqmoq); v) holat ma‘nosini (uyga quvonch bilan otilib kirmoq); g) birgalik ma‘nosini (ukasi bilan teatrga bormoq); d) maqsad ma‘nosini (bo‘lajak kelin bilan tanishgani chiqmoq) bildirsa, uchun ko‘makchi: a) atash ma‘nosida (ustoz uchun she‘r yozmoq); b) maqsad ma‘nosida (o‘qish uchun kelmoq); v) evaz ma‘nosida (ishlagani uchun haq olmoq); d) sabab ma‘nosida (shamollagani uchun borolmaslik) keladi.

Ko‘rinadiki, bilan va uchun ko‘makchilari maqsad ma‘nosini ifodalashi jihatidan o‘zaro ma‘nodoshlik (sinonimlik) hosil qilishi kuzatiladi. Bunday ma‘nodoshlik kabi / singari / yanglig‘ (o‘xshatish); sababli / tufayli / uchun (sabab); orqali / bilan (vosita) ko‘makchilarning grammatik tabiati va vazifasida ham kuzatiladi.

Ko‘makchiga xos o‘xshatish ma‘nosini anglatish belgisi esa yuklamaga ham xosdir. Mana shu ma‘nodoshlik ularni sinonim sifatida qarashga asos bo‘la oladi. Masalan:

Otasi kabi bo‘ydor yigit.

Yigitning bo‘ydorligi xuddi otasi.

Bunda faqat gapning mazmunida emas, sintaktik qurilishida o‘zgarish yuz bermoqda. Tarkibida ko‘makchi qo‘llangan birinchi sintaktik birlik – murakkab so‘z birikmasi bo‘lsa, yuklama ishtirok etgan ikkinchi sintaktik birlik sodda gapni tashkil qilgan. Birinchi sintaktik birlik – murakkab so‘z birikmasida “yigit” hokim (bosh) so‘z sifatida aniqlanmishni, “otasi kabi bo‘ydor” tobe so‘z sifatida aniqlovchini hosil qilgan.

Ikkinchi sintaktik birlik – sodda gap tarkibida *yigitning* so‘zi qaratqich aniqlovchi, *bo‘ydorligi* – ega, *otasi* – kesim bo‘lak vazifasida kelgan.

Shundan ham anglashiladiki, ko‘makchilar faqat so‘zlarni bog‘lab, so‘z birikmasini hosil qila olsa, yuklamalar gap bo‘laklarini bog‘lab, gapni hosil qila oladi.

Ko‘makchilarning ob‘ektlar o‘rtasidagi chegara ma‘nosini ifodalashi yuklamalarning aniqlov-chegaralov turiga xos vazifani yodga soladi:

ko‘makchi ishtirokida: “Uni mashinamda yo‘lga **qadar** chiqarib qo‘ydim”.

yuklama ishtirokida: “Uni mashinamda **atigi** yo‘lgacha chiqarib qo‘ydim”.

Bu har ikkala gapda “yo‘l” chegara sifatida tanlanib, ish-harakatning atigi shu ob‘ektgacha bajarilgani va undan narisiga bajarilmagani bildirilmoqda. Demak, chegara ma‘nosini ko‘makchi bilan ham, yuklama bilan ham ifodalash mumkin. Faqat bunda ko‘makchi -ga jo‘nalish kelishigi qo‘shimchasi bilan turlangan va mantiqiy urg‘u olgan yo‘l so‘zidan keyin (yo‘lga qadar) kelayotgani, yuklamaning esa, aksincha, otlarga xos -gacha chegaralov qo‘shimchasini hamda va mantiqiy urg‘u olgan yo‘l so‘zidan oldin kelayotgani alohida e‘tiborni tortadi. A.A.Shaxmatov ta‘kidlaganidek, ko‘makchilar kelishik formalari anglatgan ma‘noni mustahkamlaydi, to‘ldiradi, kuchaytiradi.

Umuman aytganda, ko‘makchi va yuklamalar nutqning shakl hamda mazmun jihatdan shakllanishida muhim vazifa bajarib keladi.

Ko‘makchi, bog‘lovchi va yuklamaning o‘zaro yaqinligi, bir turkumga kiritilishi muayyan asoslarga ega. Aytaylik, ularning har uchasi ham sof va vazifadosh ko‘rinishda uchraydi. Masalan, *bilan, uchun, sari, sayin, kabi, yanglig‘, singari, uzra, tufayli* ko‘makchilari, odatda, sof ko‘makchi bo‘lib kelsa, *keyin, so‘ng, oldida, qoshida, ichida, yonida, ko‘ra, tomon, qarab, bo‘ylab* va hokazolar ba‘zan ko‘makchi, ba‘zan o‘z ma‘nosida kelishi bois vazifadosh ko‘makchilar qatoriga kiritiladi. Negaki, ular sof ko‘makchilardan farqli ravishda faqat ko‘makchi turkumida qat‘iy turmaydi. Ularning qo‘llanishi mustaqil so‘zlar doirasida ko‘proq kuzatiladi. Qachonki ko‘makchi vazifasida kelsa, ko‘chma ma‘noni anglatadi. Masalan, “qizning *qoshida* o‘smasi bor ekan” deyilsa, “*qoshida*” so‘zi ot turkumiga aloqador hisoblanadi. Agar “maktabimiz *qoshida* katta bog‘ bor” deyilsa, “*qoshida*” so‘zi bunda ko‘makchi sifatida e‘tirof qilinadi. Chunki “qosh” – inson tana a‘zolaridan birining nomi (somatizm) bo‘lib, qovoq tepasidagi yoysimon tukli qatlamni anglatadi. Lekin yana u ba‘zi narsalarning old qismi, turtib chiqqan joyini, uzuk, isirg‘a kabi buyumlarga o‘yib solingan yoysimon gul – bezakni, uchinchi *shaxs egalik va makon kelishiklari shaklida (qoshiga, qoshida, qoshidan) ko‘makchi vazifasida makon* munosabatlarini ham bildiradi. U orqali bir ob‘ektning oldida, yonida, huzurida yoki tarkibida boshqa bir ob‘ektning borligi, joylashganligi anglashiladi. (2.2-jadval.)

«2.2-jadval.»

Ko‘makchi, bog‘lovchi va yuklamaning bog‘lash vazifasi va xususiyati quyidagicha namoyon bo‘ladi:

Ko‘makchi	Bog‘lovchi	Yuklama
so‘zni so‘zga tobe bog‘laydi	so‘zni so‘zga teng bog‘laydi	so‘zni so‘zga teng bog‘laydi
	gapni gapga teng yoki tobe bog‘laydi	gapni gapga teng bog‘laydi
so‘zni so‘zga faqat tobe bog‘laydi (gapni bog‘lolmaydi)	so‘zni so‘zga teng bog‘laydi	so‘zni so‘zga teng bog‘laydi
	gapni gapga teng bog‘laydi	gapni gapga teng bog‘laydi
	gapni gapga tobe bog‘laydi	gapni gapga tobe bog‘laydi

Ingliz va o‘zbek tillaridagi yuklama hamda bog‘lovchilar vazifadoshligi tarjimada yanada yorqin o‘z dalilini ko‘rsatadi. E‘tiborli tomoni shundaki, ingliz va o‘zbek tillarida yuklamalar so‘zni so‘zga qo‘shishga xizmat qilganda, uning yordami bilan ko‘pincha juft so‘zlar hosil bo‘lishi kuzatiladi. Masalan, o‘zbek tilidagi “Ona-yu bola – gulu lola” maqolida ona bilan bola, gul bilan lola shaxs va narsa otlarini -u, -yu yuklamalari teng bog‘lovchining bir turi bo‘lgan “va” biriktiruv bog‘lovchisi vazifasida bog‘lab kelgan. Xuddi shunday grammatik holatni ingliz tilida ham kuzatish mumkin. Masalan, taniqli amerikalik adib T.Drayzerning ingliz tilida yozilgan “Sister Carrie” – “Baxtiqaro Kerri” asarida uchraydigan “Time and repetition – ah, the wonder of it!” parchasidagi “and” bog‘lovchisi yordamida o‘zaro bog‘lanib, uyushib kelgan “time” (vaqt) hamda “repetition” (takroriylik) so‘zlarini tarjimon o‘zbek tilida shu “and” bog‘lovchisiga to‘la muvofiq kela oladigan “va” bog‘lovchisi bilan emas, balki unga vazifadosh hisoblangan “-u” yuklamasi orqali ifoda etgan: “*Vaqtu* takroriylik – o, naqadar zo‘r kuch!”

Demak, yuklama bilan bog‘lovchining o‘zaro vazifadoshligi, bir xil turkumdagi so‘zlarni o‘zaro bog‘lab, juft so‘zlarni, uyushiq bo‘laklarni hosil qilishi ingliz va o‘zbek tillari uchun baravar xosdir. Quyidagi parchada ingliz tilidagi “and” bog‘lovchisining o‘zbek tilidagi “-yu” yuklamasi bilan tarjima qilinganini ko‘rish mumkin: “Her husband asked a few questions **and** sat down to read the evening paper”. (R.10). – “Mister Ganson bo‘lsa Kerridan u-bularni surishtirgan bo‘ldi-**yu**, oqshomgi gazetani o‘qishga tushdi”. (B.17).

Bu tarjimada asliyatdan farqli bir necha o‘rinlar bor: a) “Her husband” (uning eri) birikmasi o‘rnida “Mister Ganson” antroponimi tarjimon tomonidan qiritilgan; b) “asked a few questions” (turli savollarni so‘ramoq) birikmasi esa “u-bularni surishtirgan bo‘lmoq” birikmasi bilan berilgan; v) “sat down” (o‘tirib, o‘tirgancha) fe‘li tarjimada aks etmagan. Biroq asliyatdagi “and” so‘zi qo‘shma gap qismlarini bog‘lab kelgani sababli tarjimada uning o‘zbek tilida xuddi shunday grammatik vazifaga ega “-yu” yuklamasi bilan joy almashgani o‘zini oqlaydi. Yana shu o‘rinda asliyatda va tarjima

matnida garchi “keyin” ko‘makchisi qo‘llanilmagan esa-da, uning o‘rni “oqshomgi” so‘zidan oldin sezilib turadi. Zero, “Mister Ganson avval surishtirdi, keyin oqshomgi gazetani o‘qishga tushdi” deganday.

Ba‘zan asliyatda bo‘lmagan ioklamaning tarjima matniga qo‘shilishi ko‘zga tashlanadi: “In the intuitive graces she was still crude”.(R.3). Tarjimasi: “Nozu karashma bobida unda tarjima borligi mutlaqo sezilmasdi”. (B.6).

Ko‘rinyaptiki, asliyatda “nozu karashma” so‘ziga mos keladigan “mincing, manners, flirt” so‘zlaridan birortasi yo‘q. Tarjimon esa “nozu karashma” degan ioklama orqali bog‘langan juft so‘zdan foydalangan. Natijada asliyatda mavjud bo‘lmagan *-ukuchaytiruv-ta’kid* ioklamasi paydo bo‘lgan.

Tarjimonlarning ko‘pincha “*Andyet*” birikmasini “shunday bo‘lsa-da” yuklamali birikmasi orqali ifoda etishi kuzatiladi. Masalan: “*And yet* she was interested in her charms, quick to understand the keener pleasures of life, ambitious to gain in material things”.(R.3). – Tarjimasi: “Shunday bo‘lsa-da, u o‘ziga qarab yurar, hayot quvonchlariga bag‘rini ochar va moddiy ne‘matlarga zo‘r berib intilardi”. (B.6).

Buning sababi shuki, *yet*so‘zi o‘zbek tilidagi *biroq, har holda, bunga qaramay, lekin, ammo* bog‘lovchilari bilan muqobillik hosil qila oladi. Bu fikrni mavjud inglizcha-o‘zbekcha tarjima lug‘atlari misolida asoslash mumkin.

O‘zbek tilida *ammo, lekin, biroq* zidlov bog‘lovchilari gapning boshida yo o‘rtasida kelgani kabi ingliz tilida ularga mazmunan muvofiq keladigan “*and yet*” birikmasi ham goh yuqoridagi kabi gap boshida, goh gap o‘rtasida qo‘llanishi kuzatiladi: “She realised that hers was not to be a round of pleasure, *and yet* there was something promising in all the material prospect he set forth. (R.5). – “O‘zini ko‘ngilochar narsalardan bo‘lak narsalar *ham* kutayotganini juda yaxshi tushunar, shunday bo‘lsa-da, hamrohi hikoya qilayotgan narsalarning barida umidvor qiluvchi nimadir bor edi”. (B.10).

“*And*” so‘zi “*whatever*” so‘zi bilan birga “*and whatever*” ko‘rinishida kelsa ham to‘siqsizlik ma‘nosini bildiradi. Negaki, ingliz tilidagi “whatever” so‘zi o‘zbek tilida “nima bo‘lsa ham” ma‘nosini anglatadi. Masalan: “He was, for the order of intellect represented, attractive, *and whatever* he had to recommend him, you may be sure was not lost upon Carrie, in this, her first glance. (R.4). – “Shu vajdan Kerri unga bir qaragandayoq uning ustidagi narxini oshiradigan narsalarning barini payqadi-qo‘ydi”. (B.8).

Ushbu matn asliyatidagi “first glance” birikmasi yuklama bilan qo‘llanilmagan esa-da, uning “bir qaraganda” ko‘rinishidagi tarjimasida *-yoq* kuchaytiruv-ta‘kid yuklamasidan foydalanilgan. Lekin buning tarjimaga yomon ta‘siri yo‘q.

XULOSA

Ingliz tilida ko‘pincha bog‘lovchi vazifasida keladigan “and” so‘zi xuddi o‘zbek tilidagi “va”, “hamda” bog‘lovchilari, “bilan” ko‘makchisi, -u”, “-yu”, “-da” ham yuklamalari kabi bir turkumga mansub ikkita so‘zni uyushiq bo‘lak sifatida bog‘lashga xizmat qiladi. Masalan, quyidagi misolda “and” bog‘lovchisi “nodded” va “asked” fe‘llarini bog‘lab kelgan: “Carrie nodded *and* asked her sister about the neighbourhood”. (R.11). – “Kerri xo‘p deganday bosh irg‘ab qo‘ydi-da, opasidan qo‘ni-qo‘shnilarini surishtira boshladi. (B.18). Biroq tarjimada uning o‘rnida qo‘lanilgan “-da” yuklamasi uyushiq bo‘laklarni emas, ikkita sodda gapni bog‘lab kelgan.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek tillaridagi yuklama hamda bog‘lovchilar vazifadoshligi tarjima jarayonida ham ba‘zida aks etadi. Ingliz tilida yuklamalar ko‘pincha bog‘lovchi so‘zlar o‘rnida almashinib, vazifadosh bo‘lib kelishi ko‘zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev A. O‘zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli. – T.: Fan, 1987. – 88 b.
2. Asqarova M. O‘zbek tilida bog‘lovchi-yuklamalar haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. – 1962. – 5-son.
3. Bo‘taev Sh., Irisqulov A. Inglizcha-o‘zbekcha, o‘zbekcha-inglizcha lug‘at. 70.00 0 so‘z va ibora lug‘ati. – T.: Fan, 2009. – B.519.

4. Drayzer Teodor. Baxtiqaro Kerri. Jahon adabiyoti durdonalari. Roman. Tarjimon O'zbek tilining imlo lug'ati. Chiziqcha bilan yozish. – T.: O'qituvchi, 1995. – B.20.
5. Draiser Th. Sister Carrie. Gutenberg EBook FreeDetorial. 2008. <https://www.gutenberg.org/files/233/233-h/233-h.htm>. – R. 246.
6. Erkin Nosirov. – Toshkent: Sharq, 2007. – 512 b.
7. Morton B.A. Compounding in the English language. – N.Y., 1971. – 269 r.
8. Jane Austen. Emma. – London: Published for John Murray, 1816.
9. Cambridge Advanced Learners' Dictionary. Third edition.
10. Parдавев A.B. O'zbek tili yordamchi so'z turkumlarining lisoniy tizimdagi o'rni va lingvopragmatikasi: filol. fan. d-ri. diss. – Toshkent, 2017. – B. 44.
11. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Вып.2. – Л., 1927. – С.97.
12. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildlik. Beshinchi jild. Shukrona – H. – T.: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – B.352-353.
13. Kakhkhorova, G. (2021). Objectives Of Particles In The Uzbek And English Languages. *Philology Matters*, 2021(3), 52-82.
14. Kakhkhorova, G. S. (2021). The Allocation Of Particles In Translation Dictionaries And Ways To Express Them In Translation. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 5(2), 84-95.
15. Kaxxorova, G. S. (2020). Semantic Grouping Of Particles In English And Uzbek Languages. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 4(3), 122-125.
16. Kakhkharova, G. S. (2020). Problems Of Translation Of Particles In The English And Uzbek Languages. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 4(4), 149-153.
17. Uraeva, D. S., Khakharova, I. S., & Khakhorova, G. S. (2020). Meaning Of Emotional Words In The Formation Of Expressions In English And Uzbek Languages. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 3(2), 54-62.
18. Khamidova, M. K., & Qahhorova, G. S. (2020). Features Separate Linguistic Geopoetika In French And Uzbek Languages. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 4(2), 104-108.
19. Kakhkhorova, G. S. (2021). The Skills Of Uzbek Writers Using Particles In English Translations. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 5(4), 87-96.
20. Qakhkhorova, G. S., & Qakhkharova, I. S. (2020). Significant Features Of The Structure Of Emotional Sentences. *Scientific Reports Of Bukhara State University*, 3(4), 156-161.
21. Султонова, С. Х. (2018). русский язык в узбекистане: вчера и сегодня. *Гуманитарный трактат*, (25), 8-10.
22. Султонова, С. Х., & Насириддинова, м. м. (2023). использование цифровых технологий в практике преподавания русского языка как иностранного (на примере онлайн-доски). *новости образования: исследование в ххi веке*, 1(9), 1346-1352.
23. Султонова, с. х. (2022, april). коммуникативные аспекты в методике преподавании рки в школах Езбекистана. in *international journal of conference series on education and social sciences (online) (vol. 2, no. 3)*.
24. Султонова, С.Х. "обучение научным терминам на занятиях по русскому языку как иностранному." *Finland international scientific journal of education, social science & humanities* 11, no. 1 (2023): 777-784.
25. Султонова, С. Х. (2023). Синтаксические конструкции на уроках русского языка как иностранного. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(15), 769-775.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000